

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

№5

ISSN: 2992-8982

<https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz/>

2026

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Bosh muharrir:

Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

Elektron nashr. 2026-yil, may.

Bosh muharrir o'rinbosari:

Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:

Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Sayfullo Normatovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Maxmudov Nosir, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Samadov Asqarjon Nishonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Ikrom Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xajiyev Baxtiyor Dushaboyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Hakimov Nazar Hakimovich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Musayeva Shoiraz Azimovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), professor
Ali Konak (Ali Ko'nak), iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor (Turkiya)
Cham Tat Huei, falsafa fanlari doktori (PhD), professor (Malayziya)
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldix'o'ja o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dots.
Faxridinov Zafarjon Faxridin o'g'li, O'zb. Res. Bosh prokuraturasi HIJQKD boshqarma boshlig'i
Utayev Uktam Choriyevich, Anijon viloyati prokurorining o'rinbosari
Ochilov Farkhod, O'zb. Res. Bosh prokuraturasi IJQK Departamentining Namangan viloyati boshqarmasi boshlig'i
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Axmedov Javohir Jamolovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), katta o'qituvchi
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), v.b. dots.
Djudi Smetana, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Krissi Lyuis, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Glazova Marina Viktorovna, Iqtisodiyot fanlari doktori (Moskva)
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Sevil Piriyeva Karaman, falsafa fanlari doktori (PhD) (Turkiya)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon o'g'li, TDIU ITI departamenti rahbari
Ochilov Bobur Baxtiyor o'g'li, TDIU katta o'qituvchisi
Golisheva Yelena Vyacheslavovna, Iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent.
Abdukarimova Dinara Rustamxonovna, bank-moliya akademiyasi professori, DSc., professor.
Ikramov Murod Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Nazarova Ra'no Rustamovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

Salimov Okil Umrzokovich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Abdurakhmanov Kalandar Khodjavevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Rae Kwon Chung, South Korea, Honorary Professor at TSUE, Nobel Prize Laureate
Osman Mesten, Member of the Turkish Parliament, Head of the Turkey–Uzbekistan Friendship Society
Akhmedov Durbek Kudratillayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Sayfullo Normatovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Kalonov Mukhiddin Bakhridinovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Siddikova Sadokat Gafforovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogical Sciences
Khudoykulov Sadirdin Karimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Makhmudov Nosir, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Samadov Askarjon Nishonovich, Candidate of Economic Sciences, Professor
Slizovskiy Dmitriy Yegorovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Ikrom Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Eshtayev Alisher Abduganiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khajiyev Bakhtiyor Dushaboyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khakimov Nazar Khakimovich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Musayeva Shoira Azimovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Professor
Ali Konak, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor (Turkey)
Cham Tat Huei, Doctor of Philosophy (PhD), Professor (Malaysia)
Foziljonov Ibrokhimjon Sotvoldikhoja ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Fakhridinov Zafarjon Fakhridin ogli, Head of the DCEC under the Prosecutor General's Office of the Rep. of Uzb.
Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Prosecutor of Anijan Region
Ochilov Farkhod, Head of the Namangan Regional Department of the Department of Internal Affairs of Rep. of Uzb.
Buzrukkhonov Sarvarkhon Munavvarkhonovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Akhmedov Javokhir Jamolovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences
Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Technical Sciences, Senior Lecturer
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Acting Associate Professor
Judi Smetana, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Chrissy Lewis, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Glazova Marina Victorovna, Doctor of Sciences in Economics (Moscow)
Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Sevil Piriyeva Karaman, Doctor of Philosophy (PhD) (Turkey)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon ugli, Head of the Department of Scientific Research and Innovations, TSUE
Ochilov Bobur Bakhtiyor ugli, Senior lecturer at TSUI
Golisheva Yelena Vyacheslavovna, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor.
Abdukarimova Dinara Rustamkhanovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Ikramov Murod Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Nazarova Ra'no Rustamovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Aliyev Bekdavlal Aliyevich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Rustamov Ilhomiddin, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Kamilova Iroda Xusniddinovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
G'afurov Doniyor Orifovich, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, katta o'qituvchi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, mustaqil tadqiqotchi
Komilova Nilufar Karshiboyevna, Geografiya fanlari doktori, professori
Umirzoqov Ja'sur Artiqboy o'g'li, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent
Zebo Kuldasheva, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Pulatov Bakhtiyor Alimovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Aliyev Bekdavlal Aliyevich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Rustamov Ilhomiddin, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Khakimov Ziyodulla Akhmadovich, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Kamilova Iroda Xusniddinovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics
Gafurov Doniyor Orifovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogy
Fayziyev Oybek Raximovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Tukhtabayev Jamshid Sharafetdinovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Khamidova Faridaxon Abdulkarimovna, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Yakhshiboyeva Laylo Abdisattorovna, Senior Lecturer
Babayeva Zuhra Yuldashevna, Independent Researcher
Komilova Nilufar Karshiboyevna, Doctor of Geographical Sciences, Professor
Umirzokov Jasur Artiqboy ugli, Doctor of Economic Sciences (DSc), Associate Professor
Zebo Kuldasheva, Doctor of Economic Sciences (DSc), Associate Professor

- 08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 Marketing
- 08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 Menejment
- 08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi huzuridagi Iqtisodiy jinoyatlarga qarshi kurashish departamenti

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining 2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

SANOAT KORXONALARINING IQTISODIY SALOHİYATINI OSHIRISHDA RAQAMLI TRANSFORMATSIYANING O'RNI	18
O'rinov Akmaljon Ahmadjonovich Siddiqov Javlonbek Sodiqjon o'g'li	
XORAZM VILOYATIDA KICHIK BIZNES SUBYEKTLARINING JORIY HOLATI VA RIVOJLANISH OMILLARI TAHLILI	22
Ro'zmatova Farahongiz Bekmurotovna	
ENERGETIKA INFRATUZILMASINING HUDUDIY RIVOJLANISH VA IJTIMOY TENGLIKKA TA'SIRI.....	27
Babajanova Dilfuza Abdurasulovna	
HUDUDLARDA LOKAL TURIZM XIZMATLARINING TARKIBI VA RIVOJLANISH DINAMIKASI TAHLILI (ANDIJON VILOYATI MISOLIDA)	32
Xasanova Mavjuda Ma'mirjonovna	
TURIZM MAVSUMIYLIGI OMILLARINING KOMPLEKS TAHLILI: TASNIFLASHNING KONSEPTUAL VA INTEGRATSION MEXANIZMLARI.....	41
Barotov Umidjon Mahmud o'g'li	
BOSHQARISH SIFATI MOHIYATI VA UNI OSHIRISHNING OBYEKTIV ZARURIYATI.....	48
Shoyev Davronbek Axmadjonovich Abdullayeva Gulsanam	
ENGLISH LOANWORDS IN RUSSIAN AND UZBEK: TERMINOLOGICAL ADAPTATION WITHIN A COMPARATIVE LINGUISTICS FRAMEWORK	53
Kambarova Liliya Ruslanovna	
РОЛЬ ГОСУДАРСТВА В ФОРМИРОВАНИИ ИННОВАЦИОННОЙ ЭКОНОМИКИ И ПРИВЛЕЧЕНИИ ИНВЕСТИЦИЙ	56
Алибекова Саодат Лапасовна	
EKSPORTGA YO'NALTIRILGAN SANOAT KORXONALARIDA MARKETING XIZMATINI TASHKIL ETISHNI TAKOMILLASHTIRISH YO'LLARI	61
Usmonova Dilfuza Iloxomovna	
O'ZBEKISTON INDIVIDUAL SPORTCHILARINI TAYYORLASH TIZIMI BOSHQARUVIGA RAQAMLI TA'LIM TEXNOLOGIYALARI JORIY ETISHNING SAMARALI USULLARI.....	66
Junaydullayev Mels Asliddin o'g'li	
KORXONA IQTISODIY BARQARORLIGINI TA'MINLASHDA ERP TIZIMLARINING SAMARADORLIGINI BAHOLASH.....	72
Xaydarova Kamola Axinjanovna Berdiqulov Suhrob Berdiqulov o'g'li	
KORPORATIV BIRLASHISHLAR VA QO'SHIB OLISSLAR: NAZARIY ASOSLARI VA RIVOJLANISH ISTIQBOLLARI	78
Latipova Shaxnoza Maxmudovna Xolmurodova Sevara Asqarovna	
DAVLAT BUDJETI KAPITAL XARAJATLARIDA RISKLARNI BOSHQARISHNI TAKOMILLASHTIRISH	84
Guzal Navruzova	
KORXONALARNING INNOVATSION RIVOJLANISHINI TA'MINLASHDA INVESTITSIYA VA MOLIYALASHTIRISH MEXANIZMLARI	88
Mamayeva Diyora Kurbanbayevna	
MARKAZIY VA JANUBIY O'ZBEKISTON MINTAQALARI SANOATIDA KICHIK BIZNES VA XUSUSIY TADBIRKORLIK KO'RSATGICHLARI HOLATI	94
Uralov Eliboy Omonovich	

O'ZBEKISTONDA YOSHLAR TURIZMINI RIVOJLANTIRISHDA XALQARO TAJRIBALARNI QO'LLASH	100
Dilfuza Xamzayeva Xurshid Xurramov	
TO'QIMACHILIK SANOATINI RIVOJLANTIRISHDA STRATEGIK YONDASHUVLARDAN FOYDALANISH	106
Otaxonova Roza Boboxon qizi	
APPLICATIONS OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE IN THE DEVELOPMENT OF BANKING SERVICES.....	111
Mamutova Aygul Kalmurzaevna, Yaxyayeva Inobat Karimovna	
INVESTITSIYANING EKSPORT SALOHİYATINI OSHIRISHDAGI ASOSIY IMKONIYATLARI	118
Rapikov Toxirjon Yuldashbayevich	
XIZMATLAR SOHASIDA RAQAMLI MARKETINGDAN FOYDALANISHNING METODOLOGIK ASOSLARI	122
Yahyoxonov Niyozxo'ja Bahroil o'g'li	
ALOQA KORXONALARI MOLIYAVIY BARQARORLIGIGA TA'SIR ETUVCHI OMILLARNING EKONOMETRIK TAHLILI VA PROGNOZLARI.....	128
Ismailov Xusanboy Mahammadqosim o'g'li	
YASHIL IQTISODIYOTNI RIVOJLANTIRISHDA DAVLAT IQTISODIY BOSHQARUVINING ROLI VA AHAMIYATI	133
Xatamova Gavhar Kiyamovna	
QORAQALPOG'ISTON RESPUBLIKASIDA SUV TEJOVCHI TEXNOLOGIYALARNI JORIY ETISHNI DAVLAT TOMONIDAN MOLIYAVIY QO'LLAB-QUVVATLASHNI TAKOMILLASHTIRISH	138
Seitnazarov Baxadir Muratbaevich	
KICHIK BIZNES SUBYEKTLARINING TASHQI SAVDO FAOLIYATINI RIVOJLANTIRISHNING NAZARIY ASOSLARI.....	144
Ismailov Erkin Faxretdinovich	
THE ROLE OF INNOVATIVE MARKETING STRATEGIES IN THE GLOBAL BUSINESS ENVIRONMENT	148
Aziz Kurbanovich Abdullaev, Nigora Fayzulla kizi Sayfullaeva, Maftuna Rustambek kizi Khojiakbarova	
AGROKLASTER – AGRAR SOHANING RIVOJLANISH NUQTASI	154
Boltayev Nazarbek Narzullayevich	
RAQAMLI BANKLAR RESURS BAZASINI OPTIMALLASHTIRISH IMKONIYATLARI.....	159
Jumayev Muzaffar Mahmud o'g'li	
O'ZBEKISTON DON SANOATIDA RISKLARNI BOSHQARISH VA UNING STRATEGIYASINI RIVOJLANTIRISH.....	164
Kurbanova Nigora Abduraxmanovna	
RESPUBLIKAMIZDA AGROLOGISTIKA XIZMATLARI VA UNING SAMARADORLIGI.....	169
Azizova Dilafruz Habibullayevna	
INVESTITSIYA LOYIHALARINI KOMPLEKS EKSPERTIZA QILISH VA BAHOLASHDAGI MUAMMOLAR.....	172
Ulashev Jahongir Xushmuradovich, Baxriddinova Yulduz Baxriddin qizi	
O'ZBEKISTON ENERGETIKA TARMOG'INING HOZIRGI HOLATI VA RIVOJLANTIRISH ISTIQBOLLARI.....	176
Yusupov Ulug'bek Shukrullayevich, Kodirova Xilola Joxongir qizi	

O'ZBEKISTON ENERGETIKA TARMOG'INING HOZIRGI HOLATI VA RIVOJLANTIRISH ISTIQBOLLARI

Yusupov Ulug'bek Shukrullayevich

Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti
dotsenti, PhD

Kodirova Xilola Joxongir qizi

Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti
magistranti

E-mail: kodirovaxilola1715@gmail.com

Annotatsiya. Mazkur maqolada energetika sohasida innovatsion rivojlanish strategiyasini amalga oshirishning nazariy va amaliy jihatlarini tadqiq etilgan. Shuningdek, O'zbekiston energetika tarmog'ining hozirgi holati, innovatsion texnologiyalarni joriy etish natijasida ishlab chiqarish samaradorligi, yoqilg'i sarfi, ekologik ko'rsatkichlar hamda mehnat unumdorligidagi o'zgarishlar tahlil qilingan.

Tadqiqot davomida mamlakatning energiya ishlab chiqarish va iste'mol qilish tuzilmasi, qayta tiklanuvchi energiya manbalarini joriy etish istiqbollari hamda mavjud muammolar o'rganildi. Olingan natijalar innovatsion rivojlanish strategiyasi energetika korxonalarining barqaror va raqobatbardosh rivojlanishini ta'minlashda muhim omil ekanligini ko'rsatadi.

Kalit so'zlar: innovatsion rivojlanish, energetika, strategiya, Toshkent IES, samaradorlik, ekologik barqarorlik, energiya manbalari, raqobat, investitsiya.

Abstract. This article examines the theoretical and practical aspects of implementing an innovation-driven development strategy in the energy sector. It also analyzes the current state of the energy industry in Uzbekistan, including changes in production efficiency, fuel consumption, environmental indicators, and labor productivity resulting from the introduction of innovative technologies.

The study explores the structure of energy production and consumption in the country, the prospects for introducing renewable energy sources, and existing challenges. The findings indicate that an innovation-driven development strategy is a key factor in ensuring the sustainable and competitive development of energy enterprises.

Key words: innovation-driven development, energy sector, strategy, Tashkent Thermal Power Plant, efficiency, environmental sustainability, energy sources, competition, investment.

Аннотация. В данной статье исследованы теоретические и практические аспекты реализации стратегии инновационного развития в энергетической сфере. Также проведён анализ текущего состояния энергетической отрасли Узбекистан, а также изменений в эффективности производства, расходе топлива, экологических показателях и производительности труда в результате внедрения инновационных технологий.

В ходе исследования рассмотрены структура производства и потребления энергии в стране, перспективы внедрения возобновляемых источников энергии, а также существующие проблемы. Полученные результаты показывают, что стратегия инновационного развития является важным фактором обеспечения устойчивого и конкурентоспособного развития энергетических предприятий.

Ключевые слова: инновационное развитие, энергетика, стратегия, Ташкентская ТЭС, эффективность, экологическая устойчивость, источники энергии, конкуренция, инвестиции.

KIRISH

O'zbekiston energetika tarmog'i mamlakat iqtisodiyotining asosiy tarmoqlaridan biri bo'lib, uning barqaror rivojlanishi iqtisodiy o'sish va ijtimoiy barqarorlikni ta'minlashda muhim ahamiyat kasb etadi. Energetika sohasi nafaqat iqtisodiy taraqqiyotga, balki atrof-muhit holatiga ham bevosita ta'sir ko'rsatadi. Hozirgi globallashuv va texnologik taraqqiyot sharoitida O'zbekiston energetika tizimi asosan an'anaviy energiya manbalari, ya'ni tabiiy gaz va ko'mirga tayanadi. Biroq ushbu modelni uzoq muddatli istiqbolda barqaror rivojlanish talablari asosida takomillashtirish zarurati mavjud.

Energetika tarmog'i har qanday mamlakat iqtisodiyotida muhim rol o'ynaydi, chunki u sanoat, transport va ijtimoiy infratuzilmaning uzluksiz faoliyat yuritishini ta'minlaydi. Mazkur maqolaning maqsadi "Toshkent issiqlik elektr stansiyasi" AJ misolida innovatsion rivojlanish strategiyasining amaliy natijalarini chuqur tahlil qilish va baholashdan iborat.

O'zbekiston Respublikasining energetika tarmog'i uzoq yillar davomida mamlakatning tabiiy resurslarga boyligi sababli asosan qazilma yoqilg'ilardan foydalanish hisobiga energiyaga bo'lgan talabni qondirib kelmoqda. Bugungi kunda mamlakatda energiya ishlab chiqarish tarkibining asosiy qismini, ya'ni 85 foizini tabiiy gaz, 10 foizini gidroenergetika, 5 foizini esa ko'mir va boshqa manbalar tashkil etadi. Tabiiy gaz O'zbekiston energetika balansida yetakchi o'rin egallaydi. 2024-yilda mamlakatda qazib olingan tabiiy gaz hajmi qariyb 41,3 milliard kub metrni tashkil etgan [1].

Shu bilan birga, ushbu resursdan foydalanish bilan bog'liq ayrim dolzarb masalalar ham mavjud. Jumladan, tabiiy gaz zaxiralarning kamayib borishi, gaz qazib olish hajmidagi pasayish tendensiyalari, texnologik modernizatsiya zarurati hamda atrof-muhitga ta'sir ko'rsatkichlari energetika sektori oldida muhim vazifalarni qo'yimoqda. Xususan, atmosferaga CO₂ va CH₄ gazlari chiqarilishining ortib borishi ekologik barqarorlikni ta'minlash nuqtai nazaridan alohida e'tibor talab qiladi.

Innovatsion strategiyani ishlab chiqish va amalga oshirish sanoat korxonalarini uchun muhim vazifalardan biri hisoblanadi. Bunday strategiyalar asosida korxonaning innovatsion rivojlanish yo'nalishlarini aniq belgilash, raqobatbardoshlikni oshirish, bozor talablariga moslashish va yangi imkoniyatlardan samarali foydalanish imkoniyati yaratiladi [2]. Innovatsion rivojlanish — bu korxonalarning bozor talablariga mos ravishda yangi mahsulotlar, xizmatlar va texnologik jarayonlarni yaratish hamda amaliyotga joriy etish jarayonidir [3].

Hukumat tomonidan qabul qilingan strategik yo'nalishlarga muvofiq, 2030-yilgacha qayta tiklanuvchi energiya manbalari ulushini 25 foizga yetkazish rejalashtirilgan [4]. Ushbu maqsadga erishishning asosiy omillari quyidagilardan iborat:

- 2030-yilgacha 8 GW quvvatga ega quyosh va shamol elektr stansiyalarini ishga tushirish;
- Saudiya Arabistoni, Xitoy va Yevropa davlatlari bilan hamkorlikda qayta tiklanuvchi energiya loyihalariga xorijiy investitsiyalarni jalb qilish;
- qayta tiklanuvchi energiya infratuzilmasini rivojlantirish uchun ilg'or texnologiyalarni joriy etish.

Energetika tarmog'ida innovatsion yondashuvlarni keng joriy etish, qayta tiklanuvchi energiya manbalaridan foydalanish ulushini oshirish va mavjud ishlab chiqarish quvvatlarini modernizatsiya qilish O'zbekiston energetika tizimining barqaror va raqobatbardosh rivojlanishini ta'minlashda muhim strategik vazifa hisoblanadi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

O'zbekiston Respublikasining yashil iqtisodiyotga o'tish strategiyasi doirasida qabul qilingan normativ-huquqiy hujjatlar ushbu jarayonning mustahkam huquqiy asosini tashkil etadi. Xususan, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 04.10.2019 -yildagi "2019 — 2030-yillar davrida O'zbekiston Respublikasining "yashil" iqtisodiyotga o'tish strategiyasini tasdiqlash to'g'risida"gi PQ-4477-son qarori¹, mamlakatda barqaror rivojlanish tamoyillarini shakllantirishga qaratilgan muhim dasturiy hujjat hisoblanadi. Ushbu strategiya doirasida qayta tiklanuvchi energiya manbalarini rivojlantirish, energiya samaradorligini oshirish hamda ekologik barqarorlikni ta'minlash bo'yicha kompleks chora-tadbirlar belgilangan.

Bundan tashqari, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 02.12.2022-yildagi "2030-yilgacha O'zbekiston Respublikasining "yashil" iqtisodiyotga o'tishiga qaratilgan islohotlar samaradorligini oshirish bo'yicha chora-tadbirlar to'g'risida"gi PQ-436-sonli qarori², yashil iqtisodiyotga o'tishning ustuvor yo'nalishlarini aniqlab, xalqaro tajriba asosida mamlakat energetika tizimini modernizatsiya qilish zarurligini ta'kidlaydi [5].

Qayta tiklanuvchi energiya resurslarini ilmiy asoslash masalalari Z. M. Boranbaeva tadqiqotlarida keng yoritilgan bo'lib, unda quyosh, shamol, biomassa va geotermal energiya kabi manbalarning istiqbollari, investitsion muhit va rivojlanish strategiyalari tahlil qilingan [6].

1 <https://lex.uz/docs/-4539502>

2 <https://lex.uz/docs/-6303230>

Energetika va barqaror rivojlanish masalalariga oid zamonaviy qarashlar Ban Ki-moon tomonidan ilgari surilgan yondashuvlarda ham o'z aksini topgan bo'lib, u energiyani iqtisodiy o'sish, ijtimoiy tenglik va ekologik barqarorlikni o'zaro bog'lovchi muhim omil sifatida talqin etadi.

Innovatsion rivojlanish strategiyasi masalalari xorijiy va mahalliy olimlar tomonidan keng o'rganilgan. Xususan, Joseph Schumpeter innovatsiyalarni iqtisodiy o'sishning asosiy harakatlantiruvchi kuchi sifatida izohlagan bo'lsa, Peter Drucker innovatsion boshqaruvni korxonalar raqobatbardoshligini ta'minlovchi muhim vosita sifatida baholaydi.

MDH mamlakatlari va O'zbekiston olimlari tadqiqotlarida innovatsion rivojlanish strategiyasi sanoat va energetika tarmoqlarini modernizatsiya qilishning muhim yo'nalishi sifatida e'tirof etilgan. Shu bilan birga, mavjud ilmiy ishlarning aksariyatida energetika korxonalarida innovatsion strategiyalarni amaliy joriy etish masalalari yetarli darajada yoritilmagan. Mazkur maqola aynan ushbu ilmiy bo'shliqni to'ldirishga qaratilgan.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Tadqiqot davomida O'zbekiston energetika tarmog'ining barqaror rivojlanishi hamda innovatsion rivojlanish strategiyasini o'rganishda ilmiy asoslangan metodlardan foydalanildi. Ushbu metodlar mavzuga kompleks yondashish, mavjud holatni har tomonlama baholash va asoslangan ilmiy xulosalar chiqarishga xizmat qiladi.

Statistik tahlil usuli asosida axborot bazasini O'zbekiston Respublikasi normativ-huquqiy hujjatlari, energetika sohasiga oid rasmiy statistik ma'lumotlar, ilmiy adabiyotlar hamda "Toshkent issiqlik elektr stansiyasi" AJ faoliyatiga oid ochiq manbalar tashkil etdi.

Tadqiqot jarayonida O'zbekiston energetika tarmog'ida energiya ishlab chiqarish va iste'molining tarkibiy tuzilmasi tahlil qilinib, mamlakatning umumiy energiya balansi, qazilma yoqilg'ilarga bog'liqlik darajasi hamda qayta tiklanuvchi energiya manbalarining ulushi bo'yicha asosiy statistik ko'rsatkichlar aniqlandi.

Mintaqaviy va global taqqoslashlar doirasida O'zbekistonning energiya samaradorligi ko'rsatkichlari MDH mamlakatlari, Markaziy Osiyo davlatlari hamda rivojlangan iqtisodiyotlar bilan solishtirildi. Shuningdek, jahon energetika statistikasi ma'lumotlari asosida xalqaro reytinglar tahlil qilinib, mamlakatning energiya samaradorligi darajasi, qayta tiklanuvchi energiyaga yo'naltirilgan investitsiyalar hajmi va barqaror rivojlanish ko'rsatkichlari baholandi.

Statistik ma'lumotlarni kompleks tahlil qilish natijasida O'zbekiston energetika sektorining hozirgi holati obyektiv baholanib, yashil iqtisodiyotga o'tish jarayonidagi mavjud imkoniyatlar hamda rivojlanish salohiyati aniqlashtirildi.

Taqqoslash metodi O'zbekistonning energetika sohasida innovatsion rivojlanish strategiyasini rivojlangan davlatlar tajribasi bilan qiyosiy tahlil qilish imkonini berdi. Xususan, Xitoy, Germaniya va AQSh kabi davlatlarning energiya manbalarini rivojlantirish yo'nalishlari hamda innovatsion strategiyalarni amaliyotga joriy etish mexanizmlari o'rganildi.

TAHLIL VA NATIJALAR

So'nggi yillarda O'zbekiston iqtisodiyotining barcha tarmoqlarini jadal rivojlantirish, investitsiyaviy jozibadorlikni oshirish, aholining ishchanlik faolligini qo'llab-quvvatlash, ishlab chiqarish va xizmat ko'rsatish sohasini kengaytirish hamda ijtimoiy soha va aholi turmush darajasini yaxshilashga qaratilgan keng ko'lami islohotlar amalga oshirildi. Ushbu o'zgarishlar energetika tarmog'ini modernizatsiya qilish va uning samaradorligini oshirish uchun qulay zamin yaratmoqda.

Germaniya energetika sohasida innovatsion rivojlanish strategiyalarini muvaffaqiyatli joriy etayotgan yetakchi davlatlardan biri hisoblanadi. Mamlakatda amalga oshirilayotgan "Energiewende" strategiyasi qayta tiklanuvchi energiya manbalarini keng miqyosda joriy etish, an'anaviy qazilma yoqilg'ilarga bog'liqlikni bosqichma-bosqich kamaytirish hamda uglerod chiqindilarini sezilarli darajada qisqartirishga qaratilgan energiya tizimini shakllantirishni nazarda tutadi. Ushbu strategiya doirasida shamol, quyosh va biomassa energiyasidan foydalanish hajmi izchil oshib bormoqda. Bu esa energetika tizimining ekologik barqarorligini ta'minlash bilan birga, uning texnologik moslashuvchanligi va raqobatbardoshligini mustahkamlashga xizmat qilmoqda [6].

Xitoy Xalq Respublikasi energetika innovatsiyalari sohasiga yirik hajmdagi investitsiyalarni yo'naltirayotgan yetakchi davlatlardan biridir. Mamlakat quyosh va shamol energetikasini rivojlantirishga global miqyosda eng katta sarmoya kirituvchi davlatlar qatoriga kiradi. Xususan, quyosh panellari va shamol turbinalarini ishlab chiqarish quvvatlarining jadal kengayishi natijasida Xitoy jahon bozorida ushbu uskunalarni bo'yicha yetakchi ishlab chiqaruvchi va eksportchi davlatga aylangan. Mazkur yondashuv energiya samaradorligini oshirish, elektr energiyasi ishlab chiqarish tannarxini pasaytirish hamda yuqori texnologiyali mahsulotlar eksportini kengaytirish orqali iqtisodiy ustunliklarni mustahkamlash imkonini bermoqda [7].

AQShda energetika sohasidagi innovatsion rivojlanish davlat organlari, xususiy sektor hamda ilmiy-tadqiqot institutlari o'rtasidagi samarali hamkorlik asosida amalga oshiriladi. Federal darajada ilmiy-tadqiqot va tajriba-konstruktorlik ishlari (R&D) uchun ajratiladigan moliyaviy resurslar orqali uglerodsiz energiya texnologiyalarini rivojlantirish, yoqilg'i-energiya samaradorligini oshirish va energiyani saqlash tizimlarini takomillashtirishga qaratilgan qo'llab-quvvatlash mexanizmlari joriy etilgan. Ushbu yondashuv innovatsion texnologiyalarning tezkor tijoratlashtirilishini ta'minlab, ularning energetika bozorida samarali qo'llanilishi va raqobatbardoshligini oshirishga xizmat qilmoqda [8].

Energetika sohasida sog'lom raqobat muhitini shakllantirish, sohaga xorijiy va xususiy investitsiyalar oqimini kengaytirish hamda narxlarning shaffof shakllanish mexanizmlarini joriy etish maqsadida mamlakatda elektr energiyasining ulgurji va chakana bozorlarini rivojlantirishga qaratilgan normativ-huquqiy hujjatlar qabul qilindi. Ushbu hujjatlar elektr energiyasi ta'minotining uzluksizligi va barqarorligini mustahkamlash, shuningdek, iste'molchilarga ko'rsatiladigan xizmatlar sifatini oshirishga xizmat qilmoqda.

"Toshkent issiqlik elektr stansiyasi" AJda ham so'nggi yillarda investitsiyalarni jalb etish va qayta tiklanuvchi energiya manbalari salohiyatini kengaytirish borasida qator istiqbolli loyihalar amalga oshirilmoqda. Mazkur korxonada barpo etilgan ilk yirik issiqlik elektr stansiyalaridan biri hisoblanadi. Hozirgi kunda unda 12 ta an'anaviy energoblok hamda bitta zamonaviy 370 MVt quvvatga ega bug'-gaz qurilmasi faoliyat yuritmoqda. Stansiya tomonidan sutkasiga o'rtacha 20 mln kVt-soat elektr energiyasi ishlab chiqarilmoqda [9].

Korxonada quvvati 370 MVt bo'lgan bug'-gaz qurilmasi (BGQ) hozirgi vaqtda yuqori yuklama sharoitida barqaror va samarali faoliyat ko'rsatmoqda. Mazkur energoblok an'anaviy issiqlik elektr stansiyalariga nisbatan yoqilg'i sarfining ancha pastligi bilan ajralib turadi. Xususan, an'anaviy energobloklarda 1 kVt-soat elektr energiyasi ishlab chiqarish uchun o'rtacha 370 gramm shartli yoqilg'i sarflangan bo'lsa, bug'-gaz qurilmasida ushbu ko'rsatkich 223 grammni tashkil etadi. Bu esa energiya ishlab chiqarish samaradorligini sezilarli darajada oshirish bilan birga, yoqilg'i tejamliligini ta'minlaydi. Qurilmaning yillik ishlab chiqarish quvvati 2,6 mlrd kVt-soat elektr energiyasi hamda 110 ming Gkal issiqlik energiyasini tashkil etadi.

Shu bilan birga, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 16.02.2023 yildagi "2023-yilda qayta tiklanuvchi energiya manbalarini va energiya tejavchi texnologiyalarni joriy etishni jadallashtirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi PQ-57-sonli qarori³ga muvofiq, "Toshkent issiqlik elektr stansiyasi" AJ hududida umumiy quvvati 84 kVt bo'lgan fotoelektr stansiyasi ishga tushirilgan. Mazkur stansiya yil davomida o'rtacha 76 205 kVt-soat elektr energiyasini tejash imkonini beradi. Joriy yil boshidan hozirgi davrga qadar fotoelektr stansiya tomonidan 51 759 kVt-soat elektr energiyasi ishlab chiqarilgan.

Bundan tashqari, korxonada umumiy quvvati 990 kVt bo'lgan chastota rostlovchi qurilmalar 12 ta elektr dvigatelli nasoslarga o'rnatilgan bo'lib, mazkur texnologik yechim yil davomida o'z ehtiyojlari uchun sarflanadigan elektr energiyasini o'rtacha 1 737 372 kVt-soatga kamaytirishga xizmat qilmoqda.

Energiya tejamliligini oshirish va qayta tiklanuvchi energiya manbalaridan foydalanishni kengaytirish maqsadida stansiyaning tashqi yoritish tizimida har birining quvvati 200 Vt bo'lgan 22 dona quyosh panelli yoritish chiroqlari o'rnatilgan. Shuningdek, ichki yoritish yo'laklariga 324 dona harakatni aniqlovchi sensorli datchiklar joriy etilgan. Issiqlik energiyasini tejash yo'nalishida esa har birining quvvati 0,016 Gkal bo'lgan 7 dona quyosh suv isitgichlari o'rnatilib, amaliyotga tatbiq etilgan.

Mazkur chora-tadbirlar natijasida korxonada energiya samaradorligi izchil oshirilmoqda, ishlab chiqarish tannarxi optimallashtirilmoqda hamda ekologik barqarorlikni ta'minlashga qaratilgan "yashil energiya" texnologiyalarining ulushi bosqichma-bosqich kengayib bormoqda.

Ayni paytda O'zbekistonda amalga oshirilayotgan "Atrof-muhitni asrash va yashil iqtisodiyot yili" davlat dasturi doirasida "Toshkent issiqlik elektr stansiyasi" AJda ham samarali ishlar olib borilmoqda. 2025-yilga mo'ljallangan "Atrof-muhitni muhofaza qilish va tabiiy resurslardan oqilona foydalanish chora-tadbirlari" rejasiga muvofiq quyidagi yo'nalishlar belgilangan:

- atmosfera havosini muhofaza qilish va ifloslanish darajasini kamaytirish;
- energobloklar uchun rejim xaritalarini ishlab chiqish;
- 10-sonli energoblok qozon agregatida rejim va sozlash sinovlarini o'tkazish;
- 1-son energoblokda yuqori samaradorlikka ega chang-gaz tozalash uskunasi o'rnatish;
- mazut va gaz xo'jaliklarida mexanik aralashmalarni ushlab qoluvchi filtr elementlarini yangilash.

Shuningdek, atrof-muhit monitoringini takomillashtirish hamda ishlab chiqarish jarayonlarining ekologik ta'sirini kamaytirish maqsadida energobloklarda filtrlash materiallarini bosqichma-bosqich yangilash rejalashtirilgan [10] (1-jadval).

3 <https://lex.uz/uz/docs/-6385716>

1-jadval. 2022–2024-yillar Toshkent IES AJ ishlab chiqarish va yoqilg'i ko'rsatkichlari [11]

Yil	Elektr energiyasi ishlab chiqarish (mln kVt·soat)	Iste'molchilarga yetkazilgan elektr energiyasi (mln kVt·soat)	O'z ehtiyojlari uchun iste'mol (%)	Yoqilg'i solishtirma sarfi (g/kVt·soat)	Issiqlik energiyasi ishlab chiqarish (ming Gkal)	Tabiiy gaz sarfi (mln m ³)	Mazut sarfi (ming tonna)
2022	6 880,44	6 473,30	5,88	354,68	92,11	1 764,38	202,98
2023	6 145,81	5 781,12	5,82	347,63	59,18	1 439,65	268,68
2024	5 795,31	5 458,51	5,78	347,77	54,90	1 386,55	232,049

2022–2024-yillar davomida “Toshkent issiqlik elektr stansiyasi” AJ faoliyatining elektr va issiqlik energiyasi ishlab chiqarish hajmlari, shuningdek, yoqilg'i sarfi ko'rsatkichlari tizimli ravishda tahlil qilindi.

Tahlil natijalariga ko'ra, elektr energiyasi ishlab chiqarish hajmi 2022-yilda 6 880,44 mln kVt·soatdan 2024-yilda 5 795,31 mln kVt·soatga kamaygan. Iste'molchilarga yetkazib berilgan elektr energiyasi hajmi ham mos ravishda 6 473,30 mln kVt·soatdan 5 458,51 mln kVt·soatga qisqargan. Ushbu o'zgarishlar stansiyada ishlab chiqarish quvvatlaridan foydalanish samaradorligini yanada takomillashtirish va energiya balansini optimallashtirish zarurligini ko'rsatadi. Diagramma 1 ma'lumotlariga ko'ra, 2022–2024-yillar oralig'ida ishlab chiqarish va yetkazib berish hajmlarida izchil pasayish tendensiyasi kuzatilgan.

Stansiyaning o'z ehtiyojlari uchun energiya iste'moli ulushi 5,88 foizdan 5,78 foizgacha pasaygan. Ushbu ko'rsatkich ishlab chiqarish jarayonlarida energiya resurslaridan tejamkor foydalanilayotganini hamda energiya samaradorligini oshirishga qaratilgan texnik chora-tadbirlar ijobiy natija berayotganini anglatadi.

Mazkur jadval ma'lumotlari asosida ishlab chiqarish hajmi, yoqilg'i sarfi va issiqlik energiyasi o'rtasidagi o'zaro bog'liqlikni aniqlash maqsadida grafik tahlillar ham amalga oshirildi. Ushbu grafiklar energetika samaradorligining asosiy tendensiyalarini yanada aniqroq ko'rsatib beradi (1-rasm).

 1-rasm. 2022–2024-yillarda elektr energiya ishlab chiqarish va yetkazish (mln kVt·soat)⁴

Yoqilg'ining solishtirma sarfi 354,68 g/kVt·soatdan 347,77 g/kVt·soatga kamaygan. Bu esa elektr energiyasi ishlab chiqarishda yoqilg'i resurslaridan samarali foydalanish hamda zamonaviy texnologiyalarning bosqichma-bosqich joriy etilayotganini ko'rsatadi. Diagramma 2 tahliliga ko'ra, yoqilg'i samaradorligi va issiqlik energiyasi ishlab chiqarish o'rtasida teskari (invers) bog'liqlik mavjud: issiqlik ishlab chiqarish hajmi kamaygani sari yoqilg'i sarfi ham pasayish tendensiyasini namoyon etadi.

Issiqlik energiyasi ishlab chiqarish hajmi 2022-yildagi 92,11 ming Gkal ko'rsatkichdan 2024-yilda 54,9 ming Gkalga kamaygan. Ushbu o'zgarish stansiyada termal rejimlarni optimallashtirish hamda elektr energiyasi ishlab chiqarish jarayonlarini modernizatsiya qilish bilan izohlanadi (2-rasm).

4 Muallif ishlanmasi

2-rasm. 2022–2024-yillarda yoqilg'i sarfi va issiqlik energiyasi ishlab chiqarish⁵

Tabiiy gaz sarfi 1 764,38 mln m³ dan 1 386,55 mln m³ gacha kamaygan bo'lib, bu energiya samaradorligini oshirish va resurslardan oqilona foydalanish strategiyasining natijasi sifatida baholanadi.

Mazut sarfi esa 2022-yilda 202,98 ming tonnadan 2023-yilda 268,68 ming tonnaga oshgan, 2024-yilda esa 232,049 ming tonnagacha kamaygan. Ushbu dinamik o'zgarishlar yoqilg'i manbalarini diversifikatsiya qilish hamda energiya balansini moslashtirish jarayonlari bilan izohlanadi (3-rasm).

3-rasm. 2022–2024-yillarda tabiiy gaz va mazut sarfi⁶

5 Muallif ishlanmasi

6 Muallif ishlanmasi

XULOSA VA TAKLIFLAR

O'zbekiston energetika sektori mamlakat iqtisodiy rivojlanishi va barqaror taraqqiyotida muhim o'rin tutadi. Hozirgi energetika tizimi asosan tabiiy gazga tayangan bo'lib, ushbu resurs mamlakatda ishlab chiqarilayotgan energiyaning asosiy qismini tashkil etadi. Shu bilan birga, tabiiy gaz qazib olish hajmining qisqarish tendensiyasi, infratuzilmaning modernizatsiyaga ehtiyoji hamda global ekologik talablarga moslashish zarurati mavjud energetika modelini yanada takomillashtirish lozimligini ko'rsatadi. Shu bois yashil iqtisodiyotga bosqichma-bosqich o'tish mamlakat uchun muhim strategik yo'nalish hisoblanadi.

Mamlakatning tabiiy-geografik sharoiti, xususan, quyosh va shamol energiyasidan foydalanish imkoniyatlari qayta tiklanuvchi energiya manbalarini rivojlantirish uchun qulay asos yaratadi. Hukumat tomonidan 2030-yilgacha qayta tiklanuvchi energiya manbalari ulushini sezilarli darajada oshirish bo'yicha strategik maqsadlar belgilangan. Ushbu maqsadlarga erishish uchun xalqaro investitsiyalarni jalb etish, innovatsion texnologiyalarni keng joriy etish hamda energiya samaradorligini oshirishga qaratilgan kompleks chora-tadbirlar amalga oshirilmoqda.

Shu bilan birga, yashil iqtisodiyotga o'tish jarayoni ayrim tashkiliy va texnologik vazifalarni ham kun tartibiga qo'yimoqda. Xususan, dastlabki investitsiya xarajatlarining yuqoriligi, mavjud infratuzilmani modernizatsiya qilish zarurati hamda an'anaviy energiya manbalaridan foydalanish ulushining yuqoriligi ushbu jarayonni bosqichma-bosqich amalga oshirishni taqozo etadi. Bundan tashqari, qayta tiklanuvchi energiya manbalaridan samarali foydalanish uchun malakali kadrlar tayyorlash, normativ-huquqiy bazani yanada takomillashtirish hamda ekologik madaniyatni rivojlantirish muhim ahamiyatga ega.

O'tkazilgan tahlillar shuni ko'rsatadiki, "Toshkent issiqlik elektr stansiyasi" AJda energiya ishlab chiqarish jarayonlari yoqilg'i samaradorligini oshirish, elektr va issiqlik energiyasi ishlab chiqarishni optimallashtirish hamda ichki energiya yo'qotishlarini kamaytirishga qaratilgan. 2022–2024-yillar davomida kuzatilgan dinamik o'zgarishlar ishlab chiqarish quvvatlarini samarali boshqarish va innovatsion texnologiyalarni keng joriy etish zarurligini ko'rsatadi. Mazkur natijalar energetika korxonalarida innovatsion rivojlanish strategiyasini shakllantirish va amaliyotga joriy etish uchun muhim ilmiy-amaliy asos bo'lib xizmat qiladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. O'zbekiston Respublikasi Energetika vazirligi. Renewable Energy Development Strategy 2023–2030. – Toshkent: O'zbekiston Respublikasi Hukumati, 2023. – 88 b.
2. Peter Drucker. (1985). Innovation and Entrepreneurship: Practice and Principles. – New York: Harper Business.
3. Joe Tidd, John Bessant, Keith Pavitt. (2017). Managing Innovation: Integrating Technological, Market and Organizational Change (5th ed.). – Wiley.
4. O'zbekiston Respublikasi. "Yashil iqtisodiyotga o'tish strategiyasi 2019–2030".
5. Vahobjon o'g'li, V. V. (2025). O'zbekiston energetika sektorining hozirgi holati va yashil iqtisodiyotga o'tish zarurati. *Obrazovanie, nauka i innovatsionnye idei v mire*, 82(5), 191–200.
6. Boranbaeva, Z. (2025). O'zbekiston sharoitida qayta tiklanuvchi energiya manbalarining istiqbollari va rivojlanish yo'nalishlari. *Yangi O'zbekiston akademik tadqiqotlar jurnali*, 2(3), 34–36.
7. Innovatsion tadqiqotlar portali. (2024). Energetika va innovatsiyalar bo'yicha ilmiy maqola. <https://www.innoist.uz/index.php/ist/article/download/646/644/1684>
8. Organisation for Economic Co-operation and Development. (2010). Innovation in Energy Technology. https://www.oecd.org/en/publications/innovation-in-energy-technology_9789264014084-en.html
9. Toshkent IES. Rivojlanish strategiyasi. <https://toshkenties.uz/uz/rivojlanish-strategiyasi/>
10. Toshkent IES. Ishlab chiqarish ko'rsatkichlari. <https://toshkenties.uz/uz/ishlab-chiqarish-ko-rsatkichlari/>

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2026. № 5

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin.
Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

El.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: @iqtisodiyot_77

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, @iqtisodiyot_77 telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>
